

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

АДЖИЕВ НАЙРУЛЛО НАЗРУЛЛОЕВИЧ

Самаркандский Государственный Университет имени Шарофа

Рашидова, кафедра "Спортивная деятельность"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215487>

Аннотация

Повышение интенсивности учебной деятельности, имеющее место в большинстве современных школ, как правило отрицательно сказывается на уровне работоспособности и состоянии здоровья учащихся.

Данном статье написано технология повышения эффективности физического воспитания учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы.

Ключевые слова: занятие по физическому воспитанию, качество, эффективность, физическая активность, спорт.

Annotasiya

Ko'pgina zamonaviy maktablarda amalga oshiriladigan o'quv faoliyati intensivligining oshishi, qoida tariqasida, o'quvchilarning samaradorligi va sog'lig'i darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu maqola umumta'lim maktabining 5-6-sinf o'quvchilari jismoniy tarbiya samaradorligini oshirish texnologiyasi haqida yozilgan.

Tayanch so'zlar: jismoniy tarbiya darsi, sifat, samaradorlik, jismoniy faollik, sport.

Annotation

An increase in the intensity of educational activity, which takes place in most modern schools, as a rule, has a negative effect on the level of efficiency and health of students.

This article describes a technology for increasing the effectiveness of physical education of students in grades 5-6 of a comprehensive school.

Key words: physical education lesson, quality, efficiency, physical activity, sport.

Качество является одной из важнейших проблем современного образования. Это вызвано тем, что сегодня проявляется устойчивая тенденция в снижении уровня учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях. Это в полной мере касается и школьного физкультурного образования;[1] Наиболее значимыми причинами такого

положения дел являются следующие: чрезмерное увлечение нововведениями в образовательный; процесс недостаточный уровень профессиональной компетентности учительского корпуса; в ряде случаев низкий уровень материально-технического обеспечения; недопонимание участниками; образовательного процесса значимости физической культуры, в» оздоровлении подрастающего поколения; отставание: во внедрении в процесс физического воспитания новых информационных и педагогических технологий.

Повышение интенсивности учебной деятельности, имеющее место в большинстве современных школ, как правило отрицательно сказывается на уровне работоспособности и состоянии здоровья учащихся. [2]

Основными причинами отрицательных тенденций развития детей и подростков являются существенно возросшие умственные и психические нагрузки, низкая эффективность занятий физической культурой, отсутствие информации о резервах работоспособности учащихся.

Дефицит двигательной активности современных школьников стал угрозой для их нормального физического развития, подготовленности, состояния здоровья. [3]

Различные стороны школьной физкультурно-спортивной жизни нуждаются в положительных изменениях, дающих возможность усилить интерес учащихся к занятиям, сформировать культуру личности, повысить уровень физической и умственной работоспособности.

Решение перечисленных проблем особенно важно для учащихся 5-6 классов, так как в этом возрасте у них происходит биологическое созревание организма и оформляется моторная индивидуальность, присущая взрослому человеку. В сфере психики идет сложный процесс становления характера, формирования склонностей и вкусов. [4]

Среди возможных направлений разработки технологий повышения эффективности физического воспитания учащихся следует отметить перспективность обоснования возможностей комплексного наложения процессов воздействия различных форм занятий на организм детей с целью получения более выраженного, чем при традиционных подходах тренировочного эффекта. [5]

Выводы

1. Снижение уровня физической и умственной работоспособности, а также соматического здоровья учащихся 5-6 классов во втором полугодии учебного года позволяет говорить о недостаточной эффективности процесса физического воспитания в средней общеобразовательной школе.

2. Учет выделенных факторов эффективности процесса физического воспитания мальчиков и девочек, позволяет целенаправленно осуществлять планирование, организацию и проведение различных видов занятий, а также контролировать самостоятельные формы двигательной активности детей.
3. Разработанная технология повышения эффективности физического воспитания учащихся 5-6 классов, включающая трехэтапную целенаправленную деятельность учителя физической культуры, дает возможность использовать резервы повышения результативности урочных, неурочных и внешкольных форм занятий, формировать у детей устойчивый интерес к различным видам двигательной активности, получать от тренировок существенный развивающий и оздоровительный эффект.
4. Использование разработанной технологии при планировании, организации и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися 5-6 классов средней общеобразовательной школы позволяет до 75-80 % увеличить группу учащихся, не пропускающих уроки физической культуры, а число мальчиков и девочек, не участвующих в различных соревнованиях проводящийся внутри и вне школы сократить в 3-4 раза.
5. Выраженная развивающая оздоровительная направленность разработанной технологии физического воспитания дает возможность детям: а) успешнее преодолевать учебные нагрузки на протяжении года и даже в конце четвертой четверти демонстрировать в 50 % измерений достоверные приросты результатов тестирования физической и умственной работоспособности; б) к началу третьей четверти повысить уровень физического здоровья детей от среднего до высокого и затем не снижать его до конца учебного года (в контрольных группах мальчиков и девочек он не поднимается выше среднего).
6. Процесс физического воспитания учащихся носит синергетический характер, выражающийся в том, что приросты параметров физической подготовленности детей в результате экспериментального варианта занятий на 9-14 процентов у девочек и на 19-40 процентов у мальчиков превысили сумму приростов от двух традиционных вариантов их двигательной активности.
7. Величина синергетического эффекта, выявленного в процессе физического воспитания в 2,5-4 раза меньше отмечаемого в физике, биологии и других отраслях знаний.

8. Разработанная трехэтапная технология комплексной активизации урочных, неурочных и внешкольных занятий с детьми открывает новые возможности повышения эффективности физического воспитания учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы, позволяет сделать его более интересным и результативным.

Литературы:

1. Авраменко В.А., Кучкин С.Н., Черников Ю.Т. Урок физической культуры мы строим так. // Теория и практика физической культуры. -1990.-№ 1. - С. 46-47.
2. Аганянц Е.К., Бердичевская Е.М., Трембач А.Б. Очерки физиологии спорта: Учебное пособие для высших учебных заведений физической культуры. Краснодар, 2001. - 203 с.
3. Акчурин Н.А. Развитие двигательных способностей школьников 11-13 лет в системе занятий спортивного часа школы продленного дня: Автореф. дис. канд. пед. наук СПб., 1998. 22с.
4. Александров С.Г. Генезис, систематика и технология использования народных игр кубанского казачества в физической подготовке учащихся кадетских корпусов. Автореф. дис. канд. пед. наук. -Краснодар, 1999. 24 с.
5. Алферов А.Д. Психология развития школьников: Учебное пособие по психологии. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2000. - 384 с.